

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte und die Randverteilungen der sphärischen Koordinaten im $\mathbb{R}^3$ von einer Normalverteilung:

Harald Schröer

2019

Wir führen kartesische Koordinaten x, y, z und sphärische Koordinaten ein:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \phi \cos \theta \\ r \sin \phi \sin \theta \\ r \cdot \cos \phi \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} r \\ \phi \\ \theta \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} r \\ \phi \\ \theta \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Wir erklären die gemeinsame Verteilungsfunktion der sphärischen Koordinaten:

$$P((r, \phi, \theta) \in M) = P(T^{-1}(x, y, z) \in M) = P((x, y, z) \in T(M))$$

$$= \iiint_{(x, y, z) \in T(M)} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{(r, \phi, \theta)} f \begin{pmatrix} r \sin \phi \cos \theta \\ r \sin \phi \sin \theta \\ r \cdot \cos \phi \end{pmatrix} \cdot r^2 \cdot \sin \phi dr d\phi d\theta \quad (I)$$

Der letzte Schritt ist eine Transformation in räumliche Polarkoordinaten z.B. nach [1] §2 und §13.

x, y, z sind unabhängig verteilt.

$$x_1 := x \quad x_2 := y \quad x_3 := z$$

In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird gezeigt, daß für die Verteilungen gilt:

$$f(x, y, z) = f(x_1, x_2, x_3) = \prod_{i=1}^3 f(X_i = x_i)$$

x, y, z sind $N(0, \sigma^2)$ verteilt, das bedeutet:

$$\sigma^2 = \text{VARIANZ}$$

$$f(X_i = x_i) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x_i}{\sigma}\right)^2} \quad i \in 1, 2, 3$$

Daraus folgt:

$$f(x, y, z) = \frac{1}{\sigma^3 (2\pi)^{1.5}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{\sigma^2}\right)}$$

Wir erhalten mit (I):

$$P((r, \phi, \theta) \in M) = \iiint_{(r, \phi, \theta)} \frac{e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{r^2}{\sigma^2}}}{\sigma^3 \cdot (2\pi)^{1.5}} \cdot r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta$$

also:

$$\begin{aligned} & P(r \leq r_1, \phi \leq \phi_1, \theta \leq \theta_1) \\ &= \int_0^{r_1} \int_0^{\phi_1} \int_0^{\theta_1} \frac{1}{\sigma^3 (2\pi)^{1.5}} \cdot e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta \end{aligned}$$

Der Integrand ist die gemeinsame Dichte $f(r, \phi, \theta)(r, \phi, \theta)$

$$= \frac{1}{\sigma^3 (2\pi)^{1.5}} \cdot \int_0^{r_1} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \cdot r^2 \, dr \cdot \int_0^{\phi_1} \sin \phi \, d\phi \cdot \int_0^{\theta_1} d\theta$$

Die sphärischen Koordinaten sind unabhängig verteilt.

Ermittlung der Faktoren der Verteilungen:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq \phi \leq \pi$$

Dazu dient eine bekannte Eigenschaft der Verteilungsfunktion:

$$k_3 \cdot \int_0^{2\pi} d\theta \stackrel{!}{=} 1$$

$$k_3 \cdot 2\pi \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow k_3 = \frac{1}{2\pi}$$

$$k_2 \cdot \int_0^{\pi} \sin \phi \, d\phi \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow 1 \stackrel{!}{=} k_2 \cdot [-\cos \phi]_0^{\pi}$$

$$= k_2 \cdot [-\cos \pi + \cos 0] = k_2 \cdot (+1 + 1) \Rightarrow k_2 = \frac{1}{2}$$

Wir bilden die Verteilungen:

$$\frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{\theta_1} d\theta = F(\theta_1) \quad \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\phi_1} \sin \phi \, d\phi = F(\phi_1)$$

Ermittlung von k_1 :

$$k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sigma^3 \cdot (2\pi)^{1.5}}$$

$$k_1 = \frac{1}{\sigma^3 \cdot (2\pi)^{1.5} \cdot k_2 \cdot k_3} = \frac{2 \cdot 2\pi}{\sigma^3 \cdot (2\pi)^{1.5}} = \frac{2}{\sigma^3 \cdot \sqrt{2\pi}}$$

Wir bekommen:

$$\frac{2}{\sigma^3 \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^{r_1} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \cdot r^2 \, dr = F(r_1)$$

Durch Differenzieren folgen die Wahrscheinlichkeitsdichten der Randverteilungen:

$$f_r(r) = \frac{\partial}{\partial r} F_r(r) = \frac{2}{\sigma^3 \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \cdot r^2$$

$$f_{\theta}(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} F_{\theta}(\theta) = \frac{1}{2\pi}$$

$$f_{\phi}(\phi) = \frac{\partial}{\partial \phi} F_{\phi}(\phi) = \frac{1}{2} \cdot \sin \phi$$

[1] = Otto Forster „Analysis 3“, Vieweg Verlag, Braunschweig, 1983